

**KURASHCHILARNING TAYYORGARLIK MASHG‘ULOTLARIDA
EGILUVCHANLIK SIFATINING RO‘LI VA AHAMIYATI**

Davletova Ullijon Sapavoy qizi

Urganch Davlat Pedagogika Instituti magistranti

Annatsiya: Ushbu maqolada kurashchilarda egiluvchanlik sifatining rivojlanishi, sport mashg‘ulotlarida kurashchida egiluvchanlik sifati yaxshi rivojlangan bo‘lsa texnik va taktik harakatlarni aniq bajarishi haqida yoritilib berilgan.

Kalit so‘zlar: kurashchi, jismoniy sifatlar, egiluvchanlik, kuch, maxsus mashqlar, mashg‘ulot, rivojlanish, qo‘l, oyoq, gavda aylanishi.

Kurashning tarixi juda qadim zamonlarga borib tarqaladi. Eramizdan ilgari II -III asrlarda Grek yozuvchisi Eman Kvaldiyning yozishicha O‘zbekistonning otabobolari, ya’ni bundan 2500 yil ilgari xozirgi O‘zbekiston hududida yashagan qabilalarni orasida kurash keng tarqalganligi aytilgan. O‘sha davrda yashagan yigitlar talabiga javob beradigan jismoniy tayyorgarlikni kurash orqali amalga oshirganlar.

Respublikamiz ko‘pgina yetakchi murabbiylari sportchilarda egiluvchanlikni tarbiyalashga juda katta ahamiyat berib kelmoqdalar va bir qator egiluvchanlik mashqlarini o‘rganib sportchilarga tadbiq qilmoqdalar.

Kurashchilarga egiluvchanlikni tarbiyalashning xususiyatlari egiluvchanlikni bu to‘qimalardagi harakatchanlik, to‘qimalarning imkoniyatlari bog‘lamlar va muskullarni o‘rab turgan to‘qimalarning cho‘ziluvchanligidir. Egiluvchanlikning katta va kichikligi muskullarning erkinligi va zo‘riqishiga bog‘liq. Kurashchilarning bir xil turdagi mashqlarni bajarish jarayonida ularning egiluvchanlik qobiliyatini aniqlash mumkin. Egiluvchanlikda kurashchi hamma usullarini maromiga yetkazib bajaradi va ularning xilma-xilligiga e’tibor beradi.

Asosiy usullarini kuch ishlatib bajaradigan sportchi kurashchilarda egiluvchanlik nisbatan past bo‘ladi. Buni quyidagi kichik tadqiqod orqali tushunib olishingiz mumkin. Ikkala bir xil vazndagi kurashchilarni olsak. Egiluvchanlik rivojlangan kurashchining ismini Ahmad deb nomlasak, kuch sifati rivojlangan kurashchining ismini Bobur deb nomlasak va ular quyidagi jadval asosida o‘zida kam rivojlangan jismoniy sifati yaxshi rivojlangan jismoniy sifatidan past bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin.

Jismoniy sifat mashqlari	Mashqlarning turlari	Ob‘yekt Ahmad	Ob‘yekt Bobur
	Qo‘llarni boshga qo‘ygan holatda gavdani aylantirish 15	13	10

	sekund (marta)		
Egiluvchanlik mashqlari	Turishdan ko‘prikcha holatiga o‘tish va ko‘prikcha holatdan turish 10 sekund (marta)	11	8
	Gimnastik o‘rindiqli ustida turib oldinga engashish, qo‘llarni cho‘zish (santimetr)	28	15
	10 kilogramli gantel toshni balanddan pastga ko‘tarib tushurish (marta)	18	27
Kuch mashqlari	Turnik tortilish(marta)	28	40
	Sherigini ko‘tarib havoda o‘ng va chap tomonga o‘tirib ishlash (marta)	10	14

Bu jadval asosida ko‘ryapmizki Ahmadda egiluvchanlik sifati yaxshi rivojlanganligi sababli egiluvchanlik mashqlarini Boburga qaraganda ko‘proq bajardi. Aksincha Boburda kuch sifati yaxshi rivojlangani uchun kuch mashqlarini yaxshi, hamda Ahmadga qaraganda ko‘p bajardi. Demak kuch sifati rivojlangan kurashchi sportchilarda egiluvchanlik past bo‘lar ekan.

Mashg‘ulot mobaynida ko‘p mashqlar berib bo‘lmaydi, chunki egiluvchanlikni rivojlantirish juda sekin amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Yaxshi natijalarga erishish uchun mashg‘ulotlar orasidagi tanaffuslarni juda ko‘p cho‘zmaslik karak. Kurashchilarning ko‘proq holati umurtqa pog‘onasining yuqori va yon to‘qimalarini rivojlantirish uchun asosiy mashqlardan hisoblanadi.

Organizmni egiluvchanligini rivojlantirishda quyidagi mashqlardan foydalaniladi:

1. Ikki qo‘llarni boshga qo‘ygan holda gavdani aylantirish.
2. Toz, bel va tizza to‘qimalarini cho‘zish, orqaga, oldinga va yon tomonlarga egilishlar natijasida.
3. Toz qismlarini aylantirish holatlarida.
4. Tiz cho‘kib o‘tirish holatidan egilib boshlarni tizzaga tekkizish.
5. Chalqancha yotgan holatda gavdani ko‘tarib o‘ngga va chapga aniq va to‘g‘ri burilishlar.
6. Oyoqlarni yon tomonga yozib o‘tirish holatlarini tez bajarishlar.
7. Tiz cho‘kib o‘tirish holatidan egilib boshlarni gilamga tekkizish va ko‘krak orqali aylanib ko‘prik holatida turishdir.
8. Qo‘llar bosh orqasida o‘ng va chap tomonga burilishlar

Kurashchilarning egiluvchanligini rivojlantiruvchi maxsus mashqlarga quyidagilar kiradi:

1. Ko‘prik holatida oldinga va orqaga tebranish.
2. Bosh orqali aylanib o‘tishlar
3. Bosh atrofida aylantirishlar
4. Tik holatdan va o‘tirgan holatdan ko‘prik holatiga o‘tishlar.
5. Ko‘prik holatidan bosh orqali orqaga harakatlantirish
6. Egiluvchanlikni aks etgan usullarni bajarish

Kurashchilar uchun harakatlarni yuqori suratlarda bajarish uchun albatta egiluvchanlik kerak. Agar kurashchi egiluvchan bo‘lsa, u texnik va taktik usullarni qiynalmasdan bajaradi. Egiluvchanlik sportchining tashqi holatiga qarab o‘zgaradi. Egiluvchanlik to‘qimalarning holatiga, bog‘lamlarning qayiyshqoqligiga muskul va paylarning cho‘ziluvchanligiga bog‘liq. Egiluvchanlikni rivojlantirish uchun mashqlarni xilma-xilligiga ya’ni

- a) Oyoq va qo‘l harakatlariga oid mashqlar
- b) O‘tirgan holatdan tizzalarni quchoqlab oldinga egilish, boshni tizzaga tekkizish
- c) O‘tirgan holatdan oyoqlarni boshga ko‘tarishga harakat qilish
- d) Oyoqlarni yoyib oldinga egilib yotish mashqi
- e) Gimnastik yakkacho‘p ustida turib oldinga va orqaga tebranishlar va boshqa mashqlarga juda e’tibor berish kerak, chunki, uyqudan keyin, muskullar sovigandan va ovqatdan keyin egiluvchanlikni susayish hollari kuzatiladi.

Inson egiluvchanligi yoshlik davrida rivojlanadi. Mashg‘ulotlar vaqtida cho‘ziluvchanlikka oid mashqlarni yetarli darajada bermaslik egiluvchanlik sifatini susayishiga olib keladi. Mashqlar sekin-asta boshlanib, keyin harakatlar tezligi oshirib boriladi. Mashqlar takrorlanish miqdori mashqni takrorlangan soni bilan belgilanadi. Bu sifat taktik imkoniyatlarni ham kengaytirishga yordam beradi. Egiluvchanlikni tarbiyalanuvchi mashqlarni mashg‘ulotlarning hohlagan vaqtida berish mumkin. Egiluvchanlik harakat malakalarini yaxshilashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Egiluvchanlik yaxshi rivojlangan sportchilar ham har tomonlama rivojlangan va texnik usullarni bajaradilar.

Egiluvchanlikni rivojlantirish kurashchilarda muhim ahamiyat kasb etadi. U boshqa sifatlar kuch, tezkorlik, chaqqonlik va chidamlilik bilan chambarchas bog‘liq. Egiluvchanlik kurashchilarda usullar bajarishda bu sifatlarni tejashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. F.A.Kerimov. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. Toshkent 2001.
2. N.X.Azizov. Belbog‘li turkiston kurashi. Toshkent: O‘qituvchi 1998.

3. A. Atoyev. Yosh o‘smirlar o‘zbek kurashini o‘rgatish uslubiyati. Toshkent <<O‘qituvchi>>2005.
4. K. Yusupov. Kurash halqaro qoidalari texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005.
5. www.Ziyonet.uz
6. www.edu.uz